

Cards inTERativos

Entendendo o

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO na SAÚDE MENTAL

Os Cards inTERativos foram elaborados para auxiliar os profissionais de saúde na condução de atividades educativas sobre medicamentos, aumentar o conhecimento sobre o tema e melhorar a adesão à farmacoterapia de pacientes com transtornos psiquiátricos.

Acompanha um manual com as respostas das perguntas de cada card.

Este material foi desenvolvido pela farmacêutica Amanda Fernandes de Oliveira, sob orientação do Prof. Dr. Leandro José Bertoglio, como produto da dissertação de mestrado profissional em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina

SUMÁRIO

1. Cards inTERativos.....	4
2. Manual.....	11

Card 1

**Por que eu preciso
tomar medicamentos?**

Card 2

**O que acontece se eu
tomar os medicamentos
com bebidas
ALCOÓLICAS?**

Card 3

**O que acontece se eu
PARAR de tomar os
medicamentos por
CONTA PRÓPRIA?**

Card 4

**Remédios NATURAIS
ou a base de PLANTAS
fazem bem ou mal
para a saúde?**

Card 5

**Por que alguns
medicamentos devem ser
ingeridos com COMIDA
e outros não?**

Card 6

**Eu posso
beber ÁGUA ao
tomar um medicamento
SUBLINGUAL?**

Card 7

**Os medicamentos
são a ÚNICA forma de
tratar os transtornos
mentais?**

Card 8

**É possível DEIXAR de
utilizar um medicamento
depois de MUITO ANOS
de tratamento?**

Card 9

**Por que alguns
medicamentos causam
DEPENDÊNCIA?**

Card 10

**100 mg de quetiapina
é mais forte que
2 mg de clonazepam?**

Card 11

**Por que as vezes eu
tomo mais de um
medicamento para manter
o tratamento?**

Card 12

**Por que eu tomo
alguns medicamentos
VÁRIAS VEZES ao dia e
outros não?**

Card 13

Por que alguns medicamentos tem HORÁRIO certo para ser ingerido?

Card 14

Se eu ingerir 4 comprimidos de 25 mg ou 1 comprimido de 100 mg faz o mesmo efeito?

Card 15

Qual é a diferença de tomar comprimidos ou injeção no tratamento dos transtornos psiquiátricos?

Card 16

Os medicamentos causam todos os EFEITOS COLATERAIS que a bula diz?

Card 17

**A quais
sinais e sintomas
eu preciso ficar atento(a)
quando uso LÍTIO?**

Card 18

**Os medicamentos
psicotrópicos causam
aumento de PESO?**

Card 19

**Posso tomar o MESMO
medicamento que a minha
VIZINHA já que ela tem a
mesma doença que eu?**

Card 20

**Por que o mesmo
medicamento funciona
para outra pessoa e
não para mim?**

Card 21

Posso AJUSTAR a DOSE do medicamento conforme eu sentir que estou melhorando ou piorando?

Card 22

Por que eu preciso fazer EXAME de sangue periodicamente quando uso alguns medicamentos?

Card 23

O que fazer quando eu tiver dificuldade para ORGANIZAR os meus medicamentos?

Card 24

Por que a DOSE dos medicamentos pode AUMENTAR ao longo do tempo?

Card 25

**Os medicamentos
ANTIPSICÓTICOS são
utilizados somente para
transtornos como a
esquizofrenia?**

**Manual
Cards inTERativos**

Entendendo o

**TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO
na SAÚDE MENTAL**

Recomendações

Os Cards inTERativos foram elaborados para auxiliar os profissionais de saúde na condução de atividades educativas sobre medicamentos, aumentar o conhecimento sobre o tema e melhorar a adesão à farmacoterapia de pacientes com transtornos psiquiátricos.

Recomenda-se que seja utilizado em grupos terapêuticos de modo que seja dada uma carta para cada participante, estimulando o raciocínio sobre as questões antes que a resposta seja dada pelo condutor da atividade. Sempre que possível um farmacêutico ou médico deve participar.

Não deixe de explorar outras questões que possam surgir durante a atividade.

Este manual contém resposta para todos os cards em linguagem simplificada para atender a indivíduos com diferentes graus de escolaridade.

Definições

- **Medicamento:** É um produto farmacêutico contendo uma combinação de substâncias (princípio ativo e excipientes), tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.
- **Fármaco:** Refere-se à substância química ativa ou princípio ativo contido no medicamento, que é responsável pelos efeitos terapêuticos desejados.
- **Remédio:** Todo e qualquer tipo de cuidado utilizado para curar doenças ou aliviar sintomas, desconforto e mal-estar. Por exemplo: medicamento, chás, massagem.

Card 1

Por que eu preciso tomar medicamentos?

As doenças psiquiátricas exigem uma análise cuidadosa e criteriosa para a definição do tratamento pela equipe médica. No entanto, apesar de a psicoterapia e a manutenção de hábitos diários saudáveis, como sono de qualidade e exercício físico, serem importantes no processo terapêutico, os medicamentos compõem papel essencial para o controle dos sinais e sintomas apresentados.

De modo geral, os medicamentos realizam um equilíbrio no sistema nervoso central, de forma que substâncias que são produzidas no cérebro, como neurotransmissores e fatores de crescimento, sejam balanceados e trabalhem em sintonia, impactando diretamente no bem-estar do indivíduo. Sendo assim, sem os medicamentos, os outros tratamentos se tornam insuficientes para o paciente, principalmente nas crises.

Mas atenção, cada transtorno tem uma especificidade. O transtorno de humor bipolar e a esquizofrenia, por exemplo, dificilmente serão isentos de uma recomendação de terapia medicamentosa, mas o transtorno depressivo maior e os transtornos de ansiedade podem ser tratados somente com medidas não farmacológicas a depender da condição do indivíduo. Quem fará essa análise é o(a) médico(a) psiquiatra e a proposta terapêutica deve ser definida em conjunto com o paciente.

Card 2

O que acontece se eu tomar os medicamentos com bebidas ALCOÓLICAS?

Misturar medicamentos com bebidas alcoólicas pode ser muito perigoso e é desaconselhado.

O uso concomitante pode causar interação entre o fármaco, que é a substância ativa do medicamento, e o álcool.

O álcool e a maior parte dos fármacos são metabolizados no fígado, então quando são administrados juntos, eles podem causar desequilíbrio na metabolização, podendo causar intoxicação e até dano nesse órgão.

A depender do medicamento utilizado, essa interação pode resultar em um aumento descontrolado da sua ação no organismo, como sedação, depressão respiratória, coma, dano hepático, entre outros. Ou ao contrário, o fármaco pode perder a sua ação, levando à ineficácia terapêutica.

Card 3

O que acontece se eu PARAR de tomar os medicamentos por CONTA PRÓPRIA?

Interromper o tratamento por conta própria não é apropriado em qualquer tratamento medicamentoso, principalmente quando pensamos em saúde mental.

Quando um medicamento psicotrópico é utilizado, ele ocasiona alterações agudas e crônicas no sistema nervoso central, essenciais para um bom efeito terapêutico. Quando ele é interrompido inapropriadamente, esse sistema entra em desequilíbrio, causando sinais e sintomas que podem ser perigosos para o indivíduo.

Além desses sintomas, a interrupção do tratamento sem acompanhamento médico pode ocasionar uma crise relacionada ao transtorno, ocasionando dano físico e social para o indivíduo. A longo prazo, o desencadeamento de muitas crises podem piorar a resposta aos tratamentos.

Card 4

Remédios NATURAIS ou a base de PLANTAS fazem bem ou mal para a saúde?

Remédios naturais ou a base de plantas podem ser bons para a saúde quando utilizados com cautela e conhecimento.

Assim como os medicamentos desenvolvidos por laboratórios farmacêuticos, o efeito das plantas provém de substâncias ativas na sua composição e que agem no corpo humano e são metabolizadas da mesma forma que as produzidas artificialmente. Portanto, uma vez que são substâncias ativas, elas podem interagir com os fármacos dos tratamentos convencionais, o que pode resultar em redução da eficácia do tratamento, aumento da exposição ao fármaco e intoxicação acidental.

Sendo assim, quando medicamentos contínuos são utilizados, é recomendado que um profissional de saúde capacitado, como um farmacêutico, seja procurado para esclarecer o risco em utilizar um remédio natural.

Card 5

Por que alguns medicamentos devem ser ingeridos com COMIDA e outros não?

Quando ingerimos um alimento, o trabalho do trato gastrointestinal fica mais lento para que o alimento possa ser digerido.

Os fármacos administrados por via oral são absorvidos na parede do estômago e/ou do intestino, a depender das suas características. Em alguns casos, a lentidão do trato gastrointestinal durante a digestão facilita a absorção, mas em outras situações pode dificultá-la. Além disso, alguns medicamentos precisam das condições do jejum para serem absorvidas, como o omeprazol e a levotiroxina. A presença do alimento altera o pH do trato gastrointestinal e reduz acentuadamente a sua absorção. Por outro lado, medicamentos como o lurasidona (lutab) tem a sua absorção aumentada quando ingerido com os alimentos, então recomenda-se que seja administrado sempre com grandes refeições.

Outra situação é que alguns fármacos interagem com alguns componentes dos alimentos, como cálcio ou proteínas, o que impossibilita a administração concomitante com fontes desses nutrientes. Por fim, ainda existem alguns medicamentos que podem agredir o estômago se ingeridos em jejum, portanto recomenda-se que eles sejam administrados com o estômago cheio.

Card 6

Eu posso beber ÁGUA ao tomar um medicamento SUBLINGUAL?

A mucosa sublingual é altamente irrigada devido a presença de múltiplos vasos, o que permite um acesso rápido à corrente sanguínea.

Os medicamentos sublinguais são desenvolvidos para que sejam absorvidos rapidamente na mucosa sob a língua. A ingestão de água no momento da administração conduzirá o medicamento para o estômago, o que pode reduzir e lentificar a absorção do fármaco, resultando em um efeito tardio e/ou inferior ao esperado.

Para garantir a máxima eficácia do medicamento sublingual, seguir as orientações:

- Colocar o comprimido ou a dose líquida sob a língua.
- Deixar o medicamento dissolver completamente sem mastigar ou engolir.
- Evitar engolir a saliva imediatamente para permitir a absorção completa do medicamento.
- Não beber água durante a dissolução do medicamento. A água pode ser ingerida antes de colocar o medicamento sob a língua e depois de ele ter sido totalmente absorvido.

Em caso de dúvida, o farmacêutico deve ser acionado.

Card 7

Os medicamentos são a ÚNICA forma de tratar os transtornos mentais?

Não, os medicamentos não são a única forma de tratar transtornos mentais. Embora os medicamentos possam ser uma parte importante do tratamento para muitos transtornos mentais, existem várias outras abordagens que também podem ser eficazes, como psicoterapia, terapia ocupacional, grupos de apoio, mudanças no estilo de vida, eletroconvulsoterapia.

O tratamento ideal para transtornos mentais geralmente envolve uma abordagem multifacetada, combinando medicamentos, terapia psicológica e intervenções de estilo de vida. Cada indivíduo é único, e o que funciona melhor para uma pessoa pode não ser o mais eficaz para outra. É essencial trabalhar com profissionais de saúde mental para desenvolver um plano de tratamento personalizado.

Em resumo, os medicamentos são uma parte importante do tratamento para muitos transtornos mentais, mas não são a única opção. Terapias psicológicas, intervenções sociais, mudanças no estilo de vida e outras abordagens podem ser igualmente importantes e eficazes.

Card 8

É possível deixar de utilizar um medicamento depois de muitos anos de tratamento?

Sim, é possível deixar de utilizar um medicamento após muitos anos de tratamento, mas isso deve ser feito com cautela e sob a supervisão de um profissional de saúde de confiança.

A descontinuação de medicamentos, especialmente aqueles usados para tratar transtornos psiquiátricos, requer um plano bem estruturado para evitar sintomas de abstinência, recaída da doença ou outros efeitos adversos.

Muitos medicamentos, especialmente psicotrópicos, devem ser reduzidos gradualmente para minimizar os sintomas de abstinência e permitir que o corpo se ajuste, portanto o paciente deve ser monitorado regularmente pelo profissional.

Card 9

Por que alguns medicamentos causam DEPENDÊNCIA?

Alguns medicamentos causam dependência devido às suas propriedades farmacológicas e ao modo como interagem com o cérebro e o sistema nervoso central, como benzodiazepínicos (clonazepam, alprazolam...), opioides (morfina, codeína, tramadol...), hipnótico (zolpidem).

No entanto, quando um medicamento com potencial de dependência é utilizado corretamente, sob supervisão de um profissional de saúde qualificado, o uso se torna seguro. O profissional de saúde ajusta a dosagem, monitora o paciente regularmente e avalia continuamente a necessidade do medicamento.

Assim, quando o profissional médico avalia que é apropriado retirar o medicamento, é iniciado um processo de descontinuação gradual e controlado. Este processo visa minimizar qualquer repercussão física e psíquica, garantindo que o paciente possa parar de usar o medicamento com o mínimo de desconforto e risco possível.

Card 10

100 mg de quetiapina é mais forte que 2 mg de clonazepam?

A dose de cada fármaco deve ser comparada apenas entre si, ou seja, quetiapina com quetiapina e clonazepam com clonazepam. Comparar quetiapina com clonazepam seria a mesma coisa que comprar arroz com trigo, visto que eles possuem indicações terapêuticas (utilizados para diferentes condições clínicas), mecanismos de ação e potência farmacológica distintas.

Por exemplo, apesar de ambos causarem sonolência, para alguns indivíduos 2 mg de clonazepam pode causar mais sono do que 100 mg de quetiapina.

Card 11

Por que as vezes eu tomo mais de um medicamento para manter o tratamento?

Dependendo do diagnóstico do paciente, um ou mais medicamentos podem ser indicados. O objetivo do tratamento é garantir a segurança e o bem-estar do paciente utilizando o mínimo de fármacos possível, no entanto dependendo da gravidade ou do conjunto de sintomas do indivíduo, mais de um fármaco é necessário para contemplar a totalidade dos sinais e sintomas apresentados.

Combinar medicamentos permite usar doses mais baixas de cada um, reduzindo assim os efeitos colaterais de qualquer medicamento individual. Em alguns casos, certos medicamentos funcionam melhor quando combinados, pois têm efeitos complementares que melhoram o controle da doença.

Além disso, é primordial que uma avaliação dos efeitos adversos seja realizada. Em alguns casos, somente um fármaco seria suficiente, mas na ocorrência de efeitos adversos que comprometam a segurança do paciente ou a adesão à farmacoterapia, torna-se necessário o uso de uma alternativa terapêutica que contém um número maior de fármacos.

Card 12

Por que eu tomo alguns medicamentos VÁRIAS VEZES ao dia e outros não?

A frequência com que um medicamento é administrado ao longo do dia depende de vários fatores, incluindo a sua farmacocinética (como o medicamento é absorvido, distribuído, metabolizado e excretado pelo corpo), a condição clínica que está sendo tratada e a formulação específica do medicamento.

Alguns medicamentos precisam ser tomados várias vezes ao dia porque são projetados para agir rapidamente e precisam ser administrados regularmente para manter o efeito terapêutico. Por exemplo, o Depakene 500 mg frequentemente exige doses mais de uma vez para garantir que o tratamento seja eficaz o tempo todo. Por outro lado, há medicamentos que são formulados para serem liberados lentamente no corpo, o que significa que podem ser tomados menos vezes ao dia, como o Depakote ER 500mg.

Além disso, a frequência de dosagem também é determinada com base na segurança e na eficácia do medicamento. A dosagem e a frequência são ajustadas com base na resposta individual de cada paciente, garantindo que o tratamento seja tão eficaz quanto possível e minimizando qualquer risco de efeitos colaterais. É importante seguir as orientações médicas sobre como e quando tomar os medicamentos para obter os melhores resultados no tratamento.

Card 13

Por que alguns medicamentos tem HORARIO certo para ser ingerido?

Os medicamentos têm horários específicos para serem tomados devido a várias razões relacionadas à sua eficácia e segurança no tratamento das condições de saúde.

Alguns medicamentos tem a sua ação alinhada com os ritmos naturais do corpo humano. Sendo assim, tomá-los no horário correto não só maximiza a eficácia do tratamento, mas também pode minimizar efeitos colaterais ao ajustar a administração para evitar interações com alimentos ou para manter níveis sanguíneos estáveis ao longo do tempo.

A adesão rigorosa aos horários corretos ajuda a garantir que o medicamento funcione da melhor maneira possível, proporcionando benefícios terapêuticos consistentes e confiáveis.

Se houver dificuldade para alinhar o melhor esquema de tomada dos medicamentos de acordo com a rotina, um farmacêutico pode ser consultado para auxiliar a elaborar um plano que melhor se enquadre no dia-a-dia do paciente.

Observação: a interação com alimentos é abordada no Card 5.

Card 14

Se eu ingerir 4 comprimidos de 25 mg ou 1 comprimido de 100 mg faz o mesmo efeito?

Sim, a administração de 4 comprimidos de 25 mg de um fármaco ou 1 comprimido de 100 mg do mesmo fármaco produz o mesmo efeito terapêutico, visto que a dose final em ambas situações é 100 mg.

Apesar de ingerir 4 comprimidos ao invés de 1 comprimido dar a sensação de que uma dose maior está sendo administrada, a dose do medicamento deve ser avaliada sempre pela unidade de medida do fármaco, normalmente exposta em miligramas (mg) ou microgramas (mcg).

Se o paciente sentir desconforto ao ingerir muitos comprimidos, é aconselhável considerar a substituição da apresentação do medicamento, se houver opções disponíveis, para facilitar a administração e garantir a adesão à farmacoterapia.

Card 15

Qual é a diferença de tomar comprimidos ou injeção no tratamento dos transtornos psiquiátricos?

Os comprimidos são absorvidos pelo sistema digestivo e oferecem flexibilidade para serem tomados em casa, mas é crucial lembrar de tomá-los todos os dias para garantir o sucesso terapêutico.

Já as injeções intramusculares são aplicadas diretamente nos músculos. Alguns medicamentos injetáveis são absorvidos mais rapidamente do que os comprimidos, enquanto outros são formulados para liberação lenta. Isso permite que sejam administrados com menos frequência, como a cada duas semanas, mensalmente, trimestralmente e, em alguns casos, até semestralmente. Essa característica pode facilitar a adesão ao tratamento e ajudar na estabilização clínica do paciente. No entanto, poucos medicamentos estão disponíveis na forma injetável de longa duração.

A escolha entre comprimidos e injeções depende do tipo de medicamento, das necessidades individuais do paciente e do que é mais indicado para cada pessoa.

Card 16

Os medicamentos causam todos os EFEITOS COLATERAIS que a bula diz?

Não necessariamente.

Os medicamentos podem causar efeitos colaterais, como listados na bula, mas isso não significa que todas as pessoas que os tomam experimentarão todos esses efeitos. Cada indivíduo pode reagir de maneira diferente aos medicamentos. Alguns podem ter muitos efeitos colaterais, enquanto outros podem ter poucos ou nenhum.

Os efeitos colaterais também variam em gravidade, podendo ser desde leves e temporários até mais sérios.

Os médicos consideram os benefícios e os possíveis riscos ao prescrever medicamentos e monitoram os pacientes para detectar os efeitos. É importante ler a bula para entender os possíveis efeitos colaterais, mas é normal e esperado que nem todos eles ocorram em todos os casos.

Na ocorrência de preocupações com efeitos colaterais, é importante discuti-las com o médico ou farmacêutico.

Card 17

A quais sinais e sintomas eu preciso ficar atento(a) quando uso LÍTIO?

Apesar de o lítio ser um medicamento seguro quando utilizado sob orientação do psiquiatra, é importante ficar atento a certos sinais e sintomas que podem indicar efeitos adversos ou dose acima da desejada:

Tremores finos ou intensos
Fraqueza muscular
Confusão mental
Diarreia
Edema (inchaço) nas extremidades
Visão turva
Náuseas persistentes e/ou vômitos
Alterações no ritmo cardíaco

Se algum desses sintomas ocorrer, é essencial procurar ajuda médica imediatamente. Um médico poderá avaliar os sintomas, realizar exames para verificar os níveis de lítio no sangue e fazer ajustes necessários no tratamento para garantir a segurança e eficácia do medicamento. A comunicação aberta com o médico sobre qualquer preocupação ou sintoma é fundamental para um tratamento bem-sucedido e para evitar complicações sérias relacionadas ao uso de lítio.

Card 18

Os medicamentos psicotrópicos podem causar aumento de PESO?

Sim, alguns medicamentos psicotrópicos podem causar aumento de peso como efeito adverso. No entanto, esse efeito pode variar de pessoa para pessoa e nem todos os indivíduos o experimentam. Além disso, outros fatores como estilo de vida, dieta e predisposição genética também podem influenciar se alguém ganha peso ao tomar medicamentos psicotrópicos.

É importante discutir quaisquer preocupações sobre ganho de peso com o médico. Em alguns casos, pode ser necessário considerar a mudança para um medicamento alternativo que tenha menos probabilidade de causar ganho de peso, dependendo das necessidades individuais do paciente.

Na impossibilidade da troca do medicamento, é importante trabalhar essa questão com outros profissionais de saúde, como psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista e farmacêutico que podem auxiliar na elaboração de estratégias para manejar e minimizar o ganho de peso.

Card 19

Posso tomar o MESMO medicamento que a minha VIZINHA já que ela tem a mesma doença que eu?

Não, não é aconselhável tomar o mesmo medicamento que outra pessoa, mesmo que ela tenha uma condição semelhante à sua.

Cada indivíduo responde de maneira diferente aos medicamentos devido a vários fatores, como idade, peso, condições de saúde pré-existentes e outros medicamentos que possam estar sendo tomados.

A eficácia do medicamento, seus efeitos colaterais e a necessidade de ajustes na dose podem variar significativamente entre pessoas.

Portanto, é fundamental seguir as orientações de um profissional de saúde de confiança e receber um tratamento personalizado que considere as necessidades específicas e respostas individuais ao medicamento.

Card 20

Por que o mesmo medicamento funciona para outra pessoa e não para mim?

Assim como cada pessoa é única, a resposta a cada medicamento também é.

Apesar de os medicamentos terem a indicação descrita e avaliada em estudos prévios, cada organismo apresenta características específicas e singulares que facilitam ou dificultam a ação de um fármaco. Essas diferenças podem ser genéticas, fisiológicas, tratamentos anteriores e até mesmo condições de saúde individuais.

Além disso, interações com outros medicamentos, estilo de vida e fatores psicológicos também podem influenciar a eficácia do tratamento.

Desse modo, o tratamento deve ser ajustado às necessidades específicas de cada um.

Card 21

Posso AJUSTAR a DOSE do medicamento conforme eu sentir que estou melhorando ou piorando?

Não. Não é aconselhável ajustar a dose do medicamento por conta própria com base na percepção de melhora ou piora dos sintomas.

A dosagem de um medicamento é determinada considerando vários fatores, como a gravidade dos sintomas, a resposta individual e a segurança do tratamento.

A alteração na dose sem supervisão médica pode aumentar o risco de efeitos colaterais indesejados e comprometer a eficácia do tratamento.

É essencial seguir as orientações do médico e comunicar qualquer mudança nos sintomas para que ajustes adequados possam ser feitos com segurança.

Card 22

Por que eu preciso fazer EXAME de sangue periodicamente quando uso alguns medicamentos?

Fazer exames de sangue periodicamente ao usar certos medicamentos é necessário para monitorar os níveis séricos do medicamento, como lítio, valproato de sódio, carbamazepina e fenobarbital. Dessa forma, é possível verificar objetivamente que o medicamento está dentro de uma margem segura e eficaz para uso.

Além disso, também podem ser realizados outros exames para avaliar a função dos órgãos, identificar efeitos colaterais, monitorar condições médicas pré-existentes e garantir a segurança do tratamento.

Esses exames ajudam no ajuste do tratamento conforme necessário para maximizar os benefícios terapêuticos e minimizar os riscos para a saúde do indivíduo.

Card 23

O que fazer quando eu tiver dificuldade para ORGANIZAR os meus medicamentos?

Aqui estão algumas dicas úteis para organizar melhor o tratamento medicamentoso:

1. Identificar cada medicamento com o nome, a dosagem e as instruções de uso.
2. Estabelecer um horário regular para tomar os medicamentos e utilizar um calendário ou alarme no celular para lembrar os horários de cada dose.
3. Usar um organizador de comprimidos: Existem diversos tipos de organizadores de comprimidos que têm compartimentos separados para cada dia da semana e/ou diferentes horários do dia. Mas **ATENÇÃO**, o blíster deve ser cortado de modo que os comprimidos permaneçam na embalagem até o momento de serem tomados.
4. Se possível, pedir a um familiar, amigo ou cuidador para ajudar na organização e administração dos medicamentos, especialmente se houver dificuldades físicas ou cognitivas.
5. Manter uma lista atualizada de todos os medicamentos em uso, incluindo nome, dosagem e horário de administração. Isso pode ser útil em emergências.
6. Consultar um farmacêutico ou médico para obter orientações específicas e sugestões que facilitem o manejo correto dos medicamentos.

Card 24

Por que a DOSE dos medicamentos pode AUMENTAR ao longo do tempo?

O aumento gradual da dose é comum no tratamento dos transtornos psiquiátricos.

A dose dos medicamentos pode aumentar ao longo do tempo devido à tolerância que o corpo pode desenvolver, à progressão da doença que exige maior controle dos sintomas, às mudanças fisiológicas que afetam como o organismo metaboliza os medicamentos, à resposta individual única de cada pessoa aos tratamentos, e à necessidade de estabilizar o tratamento para alcançar resultados terapêuticos adequados.

É essencial que qualquer ajuste na dose seja feito com a supervisão de um profissional de saúde de confiança para garantir a eficácia e a segurança do tratamento.

Card 25

Os medicamentos ANTIPSICÓTICOS são utilizados somente para transtornos como a esquizofrenia?

Não. Apesar de os antipsicóticos induzirem o entendimento do controle de sintomas psicóticos, essa classe de medicamentos é estratégica e pode ser utilizada para diversas condições psiquiátricas, com doses maiores ou menores a depender de cada situação.

Além da esquizofrenia, os antipsicóticos também podem ser indicados para transtorno de humor bipolar, transtorno esquizoafetivo, transtornos delirantes e, em alguns casos, para depressão grave.

A prescrição desses medicamentos depende da avaliação detalhada do médico, levando em consideração os sintomas específicos e a condição geral do paciente.

Este material foi desenvolvido pela farmacêutica Amanda Fernandes de Oliveira, sob orientação do Prof. Dr. Leandro José Bertoglio, como produto da dissertação de mestrado profissional em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina.

✉ farma.amandafernandes@gmail.com